

**Toponimi Kecamatan Lebakwangi Kabupatén Kuningan
Dumasar Aspék Mitologi Pikeun Bahan Pangajaran Ngaregepkeun Dongéng di
SMP Kelas VII**

Debby Karisma Putri, Leni Nur'aeni

debbykarismaputri@yahoo.com, lenylenz@upmk.ac.id

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
STKIP Muhammadiyah Kuningan
Gedung A Lt. 3 Kuningan Jawa Barat

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 25 oktober 2016
Disetujui 20 Maret 2018
Dipublikasikan April 2018

Abstrak

Toponimi di wilayah Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dumasar aspek mitologi pikeun bahan pangajaran ngaregepkeun dongeng di SMP kelas VII membahas tentang asal-usul sejarah nama tempat yang ada di Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan yang di ambil dari desa-desa yang ada di Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Penelitian ini sangat penting bagi pendokumentasian sejarah atau toponimi, sebab dengan adanya penelitian ini bisa sedikit membantu untuk menambah arsip-arsip yang belum lengkap. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan ada 13 desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Lebakwangi. Dari 13 cerita yang terkumpul di antaranya 1 desa termasuk unsur hidrologi pola barung, 3 desa unsur hidrologi pola linear, 1 desa unsur biologis, dan 8 desa termasuk aspek sosial, serta penamaan desa yang mengandung aspek mitologi dari 13 desa di dalamnya ada 2 desa yaitu Désa Lebakwangi dan Desa Cipetir.

Kata Kunci:

*Toponimi,
Mitologi,
Ngaregepkeun,
Dongeng*

Abstact

Key Words:

*Toponimi,
Mythology,
Ngaregepkeun,
Tale*

Toponimi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dumasar aspek mitologi pikeun bahan ajar ngaregepkeun dongeng di SMP kelas VII discuss about the origin of the history of the place name in District Lebakwangi Kuningan which is taken from the villages in District Lebakwangi Kuningan District. This study is very important for the documentation of history or toponimi, because with this research less help to add the archives that are not yet complete. Based on the analysis result, there are 13 villages in Lebakwangi District. Of the 13 stories collected include 1 village including hydrological elements of barung pattern, 3 villages of linear element hydrological element, 1 biological village village, and 8 villages including social aspect, and naming village containing mythology aspect from 13 villages in which there are 2 villages Désa Lebakwangi and Cipetir Village.

PENDAHULUAN

Umumnya di masyarakat proses pemberian nama tempat mempunyai tujuan untuk indentifikasi serta informasi antara manusia. Serta dalam pemberian nama tempat tidak sembarangan untuk menentukannya, karena dalam menentukan nama tempat di pengaruhi oleh beberapa aspek, contohnya oleh kebudayaan yang ada di zamannya, atau sejarah yang mempunyai pengaruh di zamannya, serta keadaan alam yang ada disekitarnya.

Nama yang di berikan kepada unsur rupa bumi yang tidak hanya tulisan dalam peta atau papan nama petunjuk jalan atau lokasi satu tempat adalah merupakan arti dari kata toponimi. Sejarah nama-nama tempat menyebarnya secara lisan, sedangkan untuk mendapatkan data tergantung kepada narasumber, hal ini jadi persoalan pertama disaat meneliti toponimi. Karena dalam setiap wilayah masyarakatnya tidak semua tahu tentang asal-usul daerahnya sendiri, walaupun ada juga pasti hanya ada beberapa yang tahu pada ceritanya, contohnya di dalam asal usul nama tempat yang ada di Kecamatan Lebakwangi pasti di setiap wilayahnya sendiri tidak semua masyarakatnya tahu pada cerita sejarah nama tempatnya kenapa bisa dinamakan seperti itu.

Dalam asal usul nama lebakwangi, kenapa tempat itu bisa disebut Lebakwangi? Sebab dalam asal usulnya adalah tempat yang tadinya berasal dari dua kata yaitu Lebak dan Wangi, Lebak yang artinya kawasan kola atau sungai untuk mandi, mencuci baju dan yang lainnya. Sedangkan Wangi adalah konon di jaman dulunya kawasan kolam atau sungai di daerah itu airnya wangi, jadi daerah itu disebut dengan nama Lebakwangi.

Dalam penjabaran tentang asal usul nama Lebakwangi di atas, sebagian masih harus ada yang dijelaskan lebih dalam lagi, bagaimana sistem nama tempat Lebakwangi, karena dalam uraian di atas hanya sekedar penjelasan menurut sumber tertulis saja dan tidak ada penjelasan lebih dalam lagi tentang ada tidaknya pengaruh aspek mitologi dalam sistem pemberian nama di tempat ini.

Dalam standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SMP dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Sunda ada

yang namanya aspek Menyimak, kalau dilihat ke dalam bahan pembelajaran ada pengaruhnya dalam mencapai satu tujuan dari pembelajaran, karena merupakan isi dari kegiatan proses belajar, dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ada materi dongeng di SMP kelas VII, diantaranya menjelaskan tentang asal usul nama satu tempat atau kenapa satu tempat itu bisa dinamakan seperti itu. Hal ini merupakan salah satu aplikasi dari hasil penelitian toponimi. Oleh sebab itu penelitian tentang toponimi ini adalah untuk di selaraskan terhadap Standar Kompetensi (SK) selaku bahan pembelajaran yang ada di kelas VII SMP, supaya bisa dijadikan bahan pembelajaran di sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2015: 15). Meleong menyebutkan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan, yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Arikunto, 2013: 22).

Jadi penelitian kualitatif bisa ngambil pemahaman atau tafsiran yang lebih dalam dari makna kenyataan atau fakta yang ada. Kualitatif mempunyai sifat deskriptif oleh sebab itu data yang dikumpulkan merupakan deskripsi atau gambaran secara faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada.

Tempat penelitian atau ruang lingkup yang dipilih memperoleh informasi data yaitu di wilayah Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini adalah tentang aspek-aspek yang ada dalam proses pemberian nama di wilayah Kecamatan Lebakwangi yang berdasarkan kepada aspek mitologi. Kecamatan Lebakwangi merupakan bagian wilayah Kabupaten Kuningan bagian timur yang terdiri dari 13 desa.

Sampel Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2013: 172). Sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk hasil ceritaan dari proses wawancara langsung ke narasumber atau masyarakat yang ada di setiap wilayah Kecamatan Lebakwangi tentang proses sistem pemberian nama di wilayah Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Dalam proses wawancara ini merupakan sumber data utama dalam penelitian ini.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa:

1. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015:194).

Teknik mengumpulkan data penelitian merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015: 308). Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dipakai teknik yang paling utama adalah teknik wawancara, ada juga teknik tambahannya adalah telaah pustaka, teknik observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data adalah:

1. Teknik Telaah Pustaka
2. Teknik Observasi
3. Teknik Wawancara
4. Teknik Dokumentasi

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penelitian dengan apa yang sesungguhnya. Teknik analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang ada kegiatan dalam toponimi yang ada di wilayah Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Data yang terkumpul bisa dianalisis oleh cara:

- a. Periksa data-data yang sudah dikumpulkan.
- b. Menganalisis dan menyimpulkan data.
- c. Membuat kesimpulan dari data yang sudah diambil.

Adapun instrument penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui cara pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber (responden) mengenai toponimi yang ada di wilayah Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Tujuannya adalah supaya lebih gampang dalam menggali data informasi yang ada serta lebih gampang dalam membuat kesimpulan.

Pengujian keabsahan data adalah metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berada dengan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2015: 366). Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Triangulasi
Yang di dalamnya meliputi triangulasi waktu, bahwa waktu bisa mempengaruhi terhadap kredibilitas data, jadi dalam proses penelitian ini harus bisa menentukan waktu yang tepat dalam proses mewawancarai narasumber yang dilaksanakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang valid.
2. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya alat atau bahan pendukung untuk membuktikan data yang ditemui oleh peneliti yang melakukan penelitian. Jadi dalam hasil wawancara penelitian ini perlu didukung oleh adanya rekaman wawancara yang berupa foto-foto, rekaman suara, atau video, serta dalam prosesnya harus di bantu oleh alat-alat rekam contohnya *Handycam*, kamera, atau alat untuk ngerekam suara, alat-alat ini penting diperlukan sehingga hasil data-data yang didapat bisa lebih di percaya.
3. Pengujian Transferability (Validitas Eksternal)
Nilai transfer ini tergantung terhadap pemakaiannya, sehingga hasil dari penelitian ini bisa digunakan dalam konteks dan situasi

sosial lainnya, jadi ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian. Oleh sebab itu dalam penyusunan laporan penelitian ini harus ada uraian yang jelas, sistematis, dan bisa dipercaya. Suapaya pembaca bisa mengaplikasikan hasil penelitian ini ke tempat yang lain, dan penelitian ini juga bisa disebut memenuhi stand transferabilitas.